

Geen “professional judgment”, maar “judgment van professionals”?

Naschrift

Hans Verkruijsse

In eerste instantie wil ik collega Fred de Koning bedanken voor zijn gedegen bespreking en commentaar op mijn dissertatie-onderzoek. Met de titel die hij aan deze bespreking heeft meegegeven geeft hij exact mijn conclusie weer. De Koning stelt dat ik hiermee een nogal vergaande conclusie trek. Hij komt mede tot zijn oordeel op basis van een andersoortige statistische berekening dan welke door mij in mijn onderzoek is betrokken, zie zijn bijlage 2 (pag. 269).

De ontwikkelde casusstellingen omvatten naarmate het nummer hoger wordt steeds minder interne controlemaatregelen. Het mag dan verwacht worden dat - bij oplopende nummers - accountants tot een steeds negatiever oordeel komen. Het bevreemdt dan ook dat alle casusstellingen ongeacht het aantal en soort interne controlemaatregel een waardering kennen van Goed. Ook de spreiding die blijkt uit de ontvangen antwoorden mag niet uit het oog worden verloren. Slechts bij 2 van de 32 casusstellingen werden 3 van de 7 verschillende waarderings gegeven tegenover bij 23 casusstellingen 5 of meer verschillende waarderings.

Het op basis van andere dan door mij gehanteerde statistische berekeningen komen tot een ander inzicht aangaande consensus verandert de gegeven antwoorden niet. De Koning neemt daar dan ook geen afstand van. Wel stelt hij dat administratief-organisatorische processen “toereikend” zijn of “niet toereikend”. Op basis daarvan zou hij dus alleen

antwoorden mogen verwachten in de categorie Voldoende tot en met Uitstekend of Onvoldoende tot en met Zeer Slecht. Dit blijkt helemaal niet het geval getuige de sterke oververtegenwoordiging van de range Zeer Goed, Goed, Voldoende.

Natuurlijk zal er altijd ruimte blijven voor interpretaties van cijfermateriaal en niet in de laatste plaats als onbedoeld opleidingen met elkaar worden vergeleken. Mijn excuus als dat uit mijn onderzoek naar voren komt. Als collega-docent BIV/AO die dit onderzoek is gestart om na te gaan wat nu in de praktijk terecht komt van mijn decennialange doceerinspanningen, ben ik zeer blij met de conclusie van De Koning dat wij niet tevreden achterover kunnen leunen. Van een “revival” van het COSO-model mag dan sprake zijn, maar dit model is nog lang niet in voldoende detail uitgewerkt. Het zal nog jaren van intensief onderzoek vergen om het juiste detailniveau te bereiken. Het is nu nog alsof we op de maan zitten met een 100% consensus over de vorm van Italië: een laars.

Met collega De Koning hoop ik dat mijn onderzoek een impuls zal zijn voor het realiseren van veranderingen. Of dit uiteindelijk zich zal concretiseren in een normatieve benadering van interne beheersing of een contingentiebenadering is nog verborgen in de schoot der goden. ■

Dr. J.P.J. Verkruijsse RE RA is als partner verbonden aan het directoraat vaktechniek assurance services van Ernst & Young, voorzitter van de Commissie Controlevraagstukken en Richtlijnen (CCR) van het NIVRA, universitair hoofddocent BIV/AO aan de Universiteit Maastricht en vervult diverse functies binnen IFAC.